

REAL ZILZILA YOZUVLARINI BIRLASHTIRIB, UMUMLASHGAN SPEKTR ASOSIDA SINTETIK AKSELEROGRAMMA YARATISH

A. R.Rahmatov

O‘zR FA Seysmologiya instituti tayanch doktoranti.

asilbekraxmatov3@gmail.com. O‘zbekiston.

Kirish bino va inshootlarni qurishda ularning mustaxkamligi va uzoq muddatga xizmat ko‘rsatishi, insonlarning xavfsizligini ta‘minlashda seysmik xavfni baxolash zaruriy omil hisoblanadi. O‘zbekiston xududining 75% dan ortiq maydoni seysmik faol zonalarda joylashgan. Seysmik loyixalash va tahlil qilish ishlarida gruntlarning seysmik reaksiya spektrlarini o‘rganish muhim omil hisoblanadi. Kuchli zilzilalarning oqibatlarini yumshatish va kamaytirish bo‘yicha tadqiqotlar zamonaviy seysmologiyaning dolzarb vazifalaridan biridir. Mamlakatimizda xorijiy loyixachilarni jalb etgan holda jadal qurilish ishlari olib borilayotganligi munosabati bilan ularning inshootlarni sinovdan o‘tkazish uchun akselerogrammalar to‘plami bilan extiyojlarini ta‘minlash masalasi o‘ta dolzarbdir. Shu maqsadda, qurilayotgan inshootlarning xalqaro qurilish normalariga muvofiq ravishda seysmik mustaxkamligi va havfsizligini ta‘minlash uchun Grunt reaksiya spektriga mos keladigan akselerogramma yaratish [1].

Metodika. Sintetik akselerogramma yaratishni bir necha usullari bor, tadqiqodimizda xaqiqiy zilzilalar spektrlarini umumlashtirilgan o‘rta spektr usulidan foydalanildi. Bunda turlixil o‘choqlardan kelgan zilzila yozo‘vlarni bitta stansiyada qobul qilinganlari qayta ishlash uchun olindi[2,3].

Tablitsa-1. Jizzax Seysmik stansiyada yozib olingan zilzilalar kataligi

Vaqt	Kenglik	Uzunlik	Chuqurlik	Mb		
				RCSM	EMSC	IRIS
29.01.2020	38.4	70.75	60	5.3	5.3	5.2
05.03.2021	40.89	69.5	10	4.4	4.2	4.2
05.08.2020	40.2	70.84	10	5	4.9	4,9
06.03.2021	40.24	71.88	13	4	-	-
06.11.2020	40.16	71.72	10	4.9	5.2	4.7
09.07.2020	39.96	69.31	10	4.7	4.3	4,3
12.11.2020	41.06	73.61	6	4.8	4.2	4.2
16.01.2021	36.43	70.64	200	5.8	5.5	5.5
18.02.2021	40.38	67.41	10	3.7	-	-

18.11.2020	39.86	68.9	10	4.1	-	-
09.24.2021	40.34	70.3	5	3.8	-	-
02.25.2020	39.67	68.02	10	4.1	-	-

Rasm-1. Jizzax seysmostansiyasida yozib olingan zilzilalar (06.11.2020 - 04.07.2020y). SeismoSignal dasturi yordamida taxlil qilindi

Rasm-2. SeismoSpectr dasturiga kiritilgan real zilzilalar akselerogrammalar spektr tezlanishlari

Rasm-3. Umumlashtirilgan real akselerogrammalar spektrlar yordamida hisoblangan sintetik akselerogramma

Turlixil sharoyitlarda xosil boʻlgan mahlliy stansiyalarda yozib olingan akselerogrammalarni xar birini aloxida qayta ishlash va xar birini xususiyatlarini hisobga olgan holda umumlashtirilgan spektrni olish mumkin. Evrokod-8 tavsiyalarida ushbu yozuvlar spektrlarining konvertini yaratish va olingan spektrdan sintetik akselerogramma yaratishni tavsiya qiladi. Seysmik tasirlarni baholashda mumkin boʻlgan xatolar dastlabki ma'lumotlarni qayta ishlash uchun qoʻllaniladigan usullarning nomukammalligi bilan bogʻliq boʻlishi mumkin [4].

REFERENCES

1. Aptikaev F.F. Instrumental seismic intensity scale// Proc. EE-21 C, Skopje-Ohrid, 2005. CD: Topic 2, pp. 1-9.
2. Aptikayev F,F,, Erteleva O,O, Generirovaniye iskusstvennykh akselerogramm metodom masshtabirovaniya realnykh zapisey // Fizika Zemli, 2002, №7, S, 39–45,
3. Pustovitenko B,G,, Kulchiskiy V,Ye,, Kalinyuk I,V,, Merjey Ye,A, Sravnitelnye xarakteristiki akselerogramm, smodelirovannykh dlya raznykh seymotektonicheskix usloviy // Seysmostoykoye stroitelstvo, Bezopasnost soorujeniy, №6, 2012, C, 20–23,
4. Kendzera A,V, Sposob polucheniya raschetnykh akselerogramm puteperescheta iz seymicheskix zapisey // Geofiz, jurnal. 1987. T9, №5. S. 75–79,